

রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পুনরায় পর্যালোচনা

প্রকাশ কারাত

এপ্রিল মাসে বিশাখাপত্তনমে পার্টির ২১তম কংগ্রেসের আগে পার্টির সর্বস্তরে আলোচনার জন্য সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটি দুটি খসড়া দলিল প্রকাশ করেছে। প্রথমটি বরাবরের মতোই খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব, যেখানে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন স্থির হবে। পার্টি কংগ্রেসের সেটাই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এবারে দ্বিতীয় একটি খসড়া আন্তঃ পার্টি আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। এটি হলো রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের খসড়া পর্যালোচনা রিপোর্ট। এই প্রথম কেবল রণকৌশলগত লাইনের রূপায়ণের পর্যালোচনার বদলে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনেরই পর্যালোচনা হতে চলেছে পার্টি কংগ্রেসে। পার্টিতে প্রাক-কংগ্রেস আলোচনার জন্য এই পর্যালোচনা পেশ করাও এই প্রথম।

এই পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা কী এবং তাৎপর্য কী?

চার পদক্ষেপ

লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছিল : “যে কথা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব তা হলো পার্টির গণ ভিত্তির অবক্ষয় ঘটেছে। পার্টি এগোতে সক্ষম হয়নি এবং তা পার্টির খারাপ নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলিত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে মৌলিক শ্রেণীগুলির মধ্যে গণ ভিত্তির বিকাশে পার্টির ব্যর্থতা প্রতিফলিত হচ্ছে।” এই ব্যর্থতার দায়িত্ব স্বীকার করে পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চারটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করে। সেগুলি হলো:

“(১) পরপর পার্টি কংগ্রেসে আমরা পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশের ওপরে জোর দিয়েছি। কোনো কোনো রাজ্য মনে করেছে বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে আঁতাতের রণকৌশলই আমাদের স্বাধীন শক্তি হ্রাস করেছে। পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশে ব্যর্থতা আমাদের অনুসৃত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের পুনঃপর্যালোচনা দাবি করে।

(২) আমরা যে গণ সংগ্রাম এবং আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছি তাকে পার্টির রাজনৈতিক প্রভাবে পরিণত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। সংগ্রাম শুরু করা, আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে। এই ঘটনা পার্টি সংগঠনের কার্যধারা এবং জনগণের মধ্যে কাজের অভিমুখকে নতুন করে দেখার প্রয়োজন ডেকে এনেছে।

(৩) রাজ্য কমিটিগুলির পর্যালোচনায় দেখা গেছে গণ সংগঠনগুলির সদস্যদের উল্লেখযোগ্য অংশ পার্টি বা বামপন্থী প্রার্থীদের ভোট দেয়নি। গণ সংগঠনগুলির অভিমুখ, তাদের কাজের পর্যালোচনা করতে হবে যাতে তাদের স্বাধীন কর্মতৎপরতা নিশ্চিত হয় এবং রাজনৈতিক কাজ ও পার্টি গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়।

(৪) উদারনীতির আড়াই দশকে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। নয়া উদারনীতির ফলে শ্রেণীগুলির মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটেছে। তা নিয়ে যথাযথ বোঝাপড়া এখনও তৈরি হয়নি। এগুলি সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তার ভিত্তিতে আমরা সুনির্দিষ্ট স্লোগান তৈরি করতে পারব এবং পার্টি ও শ্রেণী এবং গণ সংগঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে পারব। বর্তমানে আমরা এমন কিছু স্লোগান ও দাবি উত্থাপন করি যা প্রাসঙ্গিক নয় অথবা জনগণের বিভিন্ন অংশের, যে শ্রেণীগুলিকে আমরা সমবেত করতে চাই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না। পার্টির ভবিষ্যৎ কাজকর্মের জন্য, আন্দোলন ও গণ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য এই বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

এই চারটি পদক্ষেপই রূপায়ণ করতে হবে যাতে পার্টি বর্তমান পরিস্থিতি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে।

পার্টি সংগঠন ও গণ সংগঠনের কাজের বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করে পার্টি কংগ্রেসের পরে সংগঠন সংক্রান্ত প্লেনাম হওয়া উচিত যাতে সেখানে পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করা যায়।

রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা

ওই চার পদক্ষেপের প্রথম কর্তব্য রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা। ২০১৫-র জানুয়ারিতে হায়দরাবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সেই পর্যালোচনা গৃহীত হয়েছে।

পর্যালোচনা রিপোর্টের সময়পর্ব ১৯৮৮-৮৯-তে তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস থেকে। তখন থেকেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বড় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় আন্তর্জাতিক শ্রেণী শক্তির ভারসাম্যে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই ভারতে উদারনীতির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই সময়পর্বেই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানও শুরু হয়।

১৯৯২-এ চতুর্দশ কংগ্রেস ও তারপর গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন আশু ও চলতি পরিস্থিতির মোকাবিলায় পার্টিকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে, কংগ্রেস বা বি জে পি-কে মূল বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করেছে। সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সঠিক দিকনির্দেশ করেছে; বামপন্থী ঐক্য গঠনে সাহায্য করেছে; কেলালা ও ত্রিপুরায় বাম নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে সংহত করতে সাহায্য করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্য গঠনেও রণকৌশলগত লাইন সাহায্য করেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে গত দু'দশকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ১৫টি সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অবনমন

কিন্তু পার্টির বৃদ্ধি মূলত তিন রাজ্য- কেলালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। পার্টির সদস্যসংখ্যা এবং সমস্ত গণ সংগঠনের সদস্য সংখ্যার বেশিটাই এই তিন রাজ্য থেকে এসেছে। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশে পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, গণ সংগঠনগুলির তৎপরতাও বেড়েছে কিন্তু পার্টির গণ ভিত্তি বা রাজনৈতিক প্রভাবের কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। পর্যালোচনায় এই ঘটনার জন্য দায়ী কিছু দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দুর্বলতা হলো রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে অর্জনযোগ্য স্লোগান থেকে দূরবর্তী স্লোগানের স্তরে অবনমন ঘটানো হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করা ও বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়নি। তার পরিবর্তে একটি নতুন আশু স্তর বা আঁতাতের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে যা হলো বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আঁতাত। এই আঁতাতকে প্রথমে কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং পরে বি জে পি-র বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে।

১৯৯৮সালে পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে একেই তৃতীয় বিকল্প গঠনের স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ধরনের একটি আঁতাতের কথা ভাবা হয়েছিল অ-কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে, যারা

মুখ্যত আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল। লক্ষ্য ছিলো এই ধরনের দলগুলিকে একটি অভিন্ন কর্মসূচী বা কয়েকটি অভিন্ন নীতির ভিত্তিতে এক জায়গায় নিয়ে এসে কংগ্রেস এবং বি জে পি-র বদলে তৃতীয় বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা। এটি বাস্তবায়িত হয়নি, তার বাস্তবতাও ছিলো না। কেননা গত দু'দশকে আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিরই বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের শ্রেণী চরিতরের কারণেই আঞ্চলিক দলগুলি নয়া উদারনীতির বিরোধী নয়। তাদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে কেন্দ্রে কংগ্রেস বা বি জে পি-র সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার ব্যাপারেও তাদের কোনো আপত্তি নেই। সে কারণেই তাদের বিকল্প নীতিগুচ্ছের ভিত্তিতে কোনো মঞ্চে জড়ো করা যাবে এই ধারণাই ভ্রান্ত ছিলো।

আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা

আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা যে পরিবর্তিত হয়েছে, এই ঘটনা আমরা ষোড়শ ও সপ্তদশ কংগ্রেস থেকেই আমরা নজর করছি। বিশ্বায়নের প্রভাবে, নয়া উদারনীতির পর্বে আঞ্চলিক বুর্জোয়ার বিভিন্ন অংশ বৃহৎ বুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে। অ-বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ বুর্জোয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বও স্তিমিত হয়ে গেছে। এ কারণেই আঞ্চলিক দলগুলি যখন রাজ্যে সরকার গঠন করছে তারাও একই নয়া উদারনীতি প্রয়োগ করছে। এছাড়াও, শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলি ভূস্বামী, ধনী কৃষক, কন্ট্রাকটর, বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ে তৈরি গ্রামীণ ধনীদেব চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্টি এবং বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে একগুচ্ছ অভিন্ন বিকল্প নীতির ভিত্তিতে তাদের সমবেত করার রণকৌশলগত লাইন অবাস্তব ও ভ্রান্ত ছিলো।

অন্যদিকে, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশে এই দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সমঝোতা পার্টির স্বাধীন বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পার্টি নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য সুনির্দিষ্ট ভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেনি, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির থেকে পৃথক বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে পারেনি। উপরন্তু এই দলগুলির সঙ্গে জাতীয় স্তরে আঁতাত তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে মূলত নির্বাচনের সময়ে কেননা এই দলগুলির কেউই জনগণের দাবিদাওয়া বা নীতিগত বিষয় নিয়ে কোনো ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলনে যেতে রাজি নয়।

যুক্তফ্রন্টের কৌশল

পার্টির শক্তিবৃদ্ধির জন্য যুক্তফ্রন্ট কমিউনিস্টদের কাছে রণকৌশলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম, যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে অন্য দলের অনুগামী জনগণের কাছে পার্টি পৌঁছাতে পারে, তাদের প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু তেলুগু দেশম, এ আই এ ডি এম কে, ডি এম কে, বিজু জনতা দল এবং সমাজবাদী পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলি জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে যুক্ত সংগ্রামে আসতে আগ্রহী নয়। তারা কেবল নির্বাচনী বোঝাপড়ায় আগ্রহী। পার্টি ও বামপন্থীদের স্বাধীন শক্তি বাড়ছে না বলে এই দলগুলিকে ঐক্যবন্ধ আন্দোলনে টেনে আনা আরো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই ২০১২-তে কোম্বিকোডে অনুষ্ঠিত পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ধারণা হিসাবে তৃতীয় বিকল্পের কথা বাদ দেওয়া হয়। পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জাতীয় স্তরে আঁতাতের কোনো ভিত্তি নেই, তাকে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরারও কোনো ভিত্তি নেই। বরং অভিন্ন বিষয়ে যৌথ আন্দোলনের জন্য চেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অগ্রাধিকার ফিরিয়ে আনো

অ-কংগ্রেস, অ-বি জে পি দলগুলিকে একটি বিকল্পের অংশ হিসাবে সমবেত করার রণকৌশলগত অভিমুখের একটি ফলাফল হলো সর্বভারতীয় বুর্জোয়া দল বা আঞ্চলিক দলের অনুসৃত বুর্জোয়া-ভূস্বামী নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাজ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার

কর্তব্য রূপায়ণে ব্যর্থতা। সুতরাং, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার কাজে অগ্রগতি ঘটেছে এবং তা সম্পন্ন হয়েছে ১৯৭৮-এ দশম কংগ্রেসের সময়েই। পর্যালোচনায় রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের এই ঘটতি সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে। এই রিপোর্টে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্লোগানকে এবং বাস্তবে এই ঐক্য গঠনের কাজকে পুনরায় প্রাধান্য দেবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পার্টির স্বাধীন শক্তি

পর্যালোচনা রিপোর্টে পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশে সর্বাধিক মনঃসংযোগ দিতে বলা হয়েছে। কেবলমাত্র জনগণের বিবিধ দাবিদাওয়া তুলে ধরে এবং সংগ্রাম পরিচালনা করেই এই কাজ করা সম্ভব। সেই সঙ্গে জনগণের জুলন্ত সমস্যা, তাদের জীবনজীবিকা ও অধিকারের প্রশ্নে অন্য রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম চালাতে হবে। শুধুমাত্র যখন শ্রেণী ও গণ সংগঠনগুলি শক্তিশালী ব্যাপক ভিত্তির মধ্যে পরিণত হবে তখনই পার্টি ও বামপন্থীরা এগোতে পারবে। স্বাধীন কার্যক্রম, বাম ঐক্য গঠন এবং গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যৌথ কার্যক্রম বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে। আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে জাতীয় স্তরে কোনো জোট হবে না। রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী আঁতাতের সময়ে তা কঠোর ভাবে পার্টির স্বার্থের দ্বারা নির্দেশিত হবে এবং এমন ভাবে তা করতে হবে যাতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করার কাজে সহায়ক হয়।

নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদের পর্বে

পুঁজিবাদের নয়া উদারনীতির পর্বে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমজীবী জনঘনের সমস্ত অংশের ওপরে নয়া উদারনীতির গভীর প্রভাব পড়েছে। এই গভীর পরিবর্তন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ওপরে তার প্রভাব বিশ্লেষণ না করে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, যুবক, ছাত্র এবং অন্যান্য অংশের গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সঠিক রণকৌশল ও সঠিক স্লোগান নির্ধারণ করা যায় না। পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে নয়া উদারনীতি পর্বের পুঁজিবাদকে সার্বিক ভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঘটতি থেকে গেছে। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে গঠন ও কাজের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, সংগঠিত ক্ষেত্রে ক্রমেই শ্রমশক্তি চুক্তিভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় উল্লেখযোগ্য অংশের শ্রম শক্তি নয়া উদারনীতির আমলের শারীরিক শ্রমে যুক্ত। পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির ফলে বিভিন্ন ধরনের অস্থায়ী ধরনের কাজ তৈরি হয়েছে বা স্বনিযুক্তি হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুই সমীক্ষা করা প্রয়োজন, যথাযথ স্লোগান তৈরি করাও দরকার। নতুন সাংগঠনিক রূপ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা দরকার। এ কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষি সম্পর্ক, শ্রমিক শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত ও শহর এলাকা নিয়ে তিনটি সমীক্ষা গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। তাদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রাসঙ্গিক পরামর্শ ভবিষ্যতে পার্টি এবং শ্রেণী ও গণ সংগঠনের রণকৌশল ও স্লোগান নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে এর একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে, বাকিটা সংগঠন সংক্রান্ত স্লেনামের সময়ে আলোচনা করা যাবে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই

রিপোর্টে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র নির্বাচনী রণকৌশল দিয়ে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সামাজিক, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা রাজনৈতিক রণকৌশলে স্পষ্ট করে বলতে হবে। পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের কথা বলা হয়েছে। তা হলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে নয়া উদারনীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই সাম্প্রদায়িক বিপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনগণকে

টেনে আনা সম্ভব হবে। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপকতম সমাবেশের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

এই পর্যালোচনার ভিত্তিতেই খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন রচনা করা হয়েছে। এই দুই দলিল নিয়ে পার্টির সমস্ত স্তরে আলোচনা পার্টির বোঝাপড়াকে আরো সমৃদ্ধ করবে এবং ২১তম কংগ্রেস থেকে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম রাজনৈতিক লাইন তৈরি করতে সাহায্য করবে।